

Formação do cidadão e Educação Física Escolar

Ana Carolina Malaquias AGOSTINHO¹

Aurélio Marcos MARTINS²

Ana Martha de Almeida LIMONGELLI³

Resumo: A Educação Física Escolar apresenta diferentes conteúdos que merecem ser analisados. Dentre eles, destacam-se Formação do Cidadão, Educação Física Escolar e Ensino Médio. O objetivo do presente estudo foi identificar as influências da Educação Física Escolar no Ensino Médio para a formação do aluno cidadão. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Foram analisadas três obras impressas e 21 digitais publicadas entre os anos de 2002 e 2012. Encontrou-se que a cidadania é um fator histórico que influencia diretamente na formação do aluno cidadão; o Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, portanto deve ressaltar a formação integral do aluno; a Educação Física Escolar tornou-se uma disciplina mediadora de valores e conceitos para o aluno. Assim, conclui-se que as influências da Educação Física Escolar no Ensino Médio para a formação do aluno cidadão estão fundamentadas nas ações didáticas que proporcionem ao aluno apropriação de conhecimentos sobre a Cultura Corporal de Movimentos, visto trabalhar autoconhecimento, análise e reflexão das práticas corporais como consequências da sociedade e de seus valores, promovendo no aluno a compreensão das possibilidades e necessidades de transformar ou não tais valores.

Palavras-chave: Escola. Sociedade. Ensino Médio. Cidadania.

¹**Ana Carolina Malaquias Agostinho.** Licencianda em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* anamalaquiagostinho@hotmail.com.

²**Aurélio Marcos Martins.** Licenciando em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* martinsarelio@hotmail.com.

³**Ana Martha de Almeida Limongelli.** Doutora e Mestra em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Especialista em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciada em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Docente do curso de Educação Física (Licenciatura) do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* anamartha.claretiano@gmail.com.

Citizen training and School Physical Education

Ana Carolina Malaquias AGOSTINHO

Aurélio Marcos MARTINS

Ana Martha de Almeida LIMONGELLI

Abstract: School Physical Education presents different contents that deserve to be analyzed, among them, Citizen Training, School Physical Education and High School. The aim of this study was to identify the influences of Physical Education in High School for the formation of the student citizen. To this end, a bibliographic search was performed. Three printed and 21 digital works published between 2002 and 2012 were analyzed. It was found that citizenship is a historical factor that directly influences the formation of the student citizen; High School is the final stage of Basic Education, so it should emphasize the integral formation of the student; School Physical Education has become a discipline that mediates values and concepts for the student. Thus, it is concluded that the influences of Physical Education in High School for the formation of the citizen student are based on the didactic actions that provide the student with the appropriation of knowledge about the Body Culture of Movements, as it works self-knowledge, analysis and reflection of body practices as consequences of society and its values, promoting in the student the understanding of the possibilities and needs of transforming or not such values.

Keywords: School. Society. High School. Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a Educação Física Escolar foi estabelecendo conceitos que a caracterizaram como uma área que estuda a Cultura Corporal. Desse modo, desenvolveram-se perspectivas diferentes sobre como organizar e elaborar o seu processo de ensino, ou seja, sua didática. A partir disso, a Educação Física torna-se uma influenciadora do desenvolvimento do ser humano para a sociedade, fato deixado explícito no seguinte trecho:

Educação Física como um vasto campo de ensino aprendizagem que proposto pelo PCN e demais diretrizes que regem a educação, tem em seus conteúdos objetivos que propõem a formação social do aluno, ensinado-lhe através das diversas áreas da educação física a prática do respeito, dignidade e solidariedade, principalmente, dentre outros desígnios importantes para o desenvolvimento do caráter do alunado e sua vida em sociedade (SOUZA; JUNIOR, 2010, [n.p.] *apud* SILVA; OLIVEIRA; ROCHA, 2014, [n.p.]).

Por conseguinte, entendemos que é necessária uma reflexão profunda sobre a importância da Educação Física Escolar para o desenvolvimento social do aluno, visto que o mundo contemporâneo vem passando por uma crise social, econômica e política e, como uma das consequências, está proporcionando a elaboração de um novo processo educacional. Nesse sentido, é necessário, também, valorizar o professor de Educação Física, assim como a sua carreira.

Diante do exposto, este estudo teve o objetivo de identificar as influências da Educação Física Escolar no Ensino Médio para a formação do aluno cidadão.

2. METODOLOGIA

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2007). Foram consultadas obras impressas e digitais na língua portuguesa. A busca das obras foi realizada pelos descritores/palavras-chave: cidadania; educação física escolar; ensino médio. Foram pesquisadas obras impressas na biblioteca

física de E.E.M. Prof. Esther Vianna Bologna. Encontrou-se um total de duas obras. A busca por obras digitais foi realizada nas bases de dados: domínio público; Revista Digital EFDeportes; Revista de Educação do IDEAU; Motriz; Perspectiva; Revista Paulista de Educação Física; Revista Mackenzie Educação Física e Esportes. Foi localizado um total de 19 obras. Destas, para a pesquisa, foram utilizadas nove, caracterizando-se por artigos, dissertações, teses, monografias, resumos expandidos de Anais. Para esta pesquisa, utilizou-se uma obra publicada dentro do período de 1987 a 2014. A análise das obras foi realizada por uma leitura atenta e cuidadosa, focando nos elementos centrais do problema desta pesquisa. Foram anotadas as argumentações importantes e necessárias para sua utilização na fundamentação e discussão dos dados.

3. DESENVOLVIMENTO

Antes de entrarmos na discussão do tema propriamente dito, para fins de esclarecimento, é necessário conceituar alguns conteúdos: Cidadania, Ensino Médio, Educação Física Escolar, Educação Física Escolar no Ensino Médio. Em posse da clareza desses conteúdos, poderão ser analisadas suas relações para atender o objetivo do estudo.

Cidadania

Discutir sobre cidadania é entender que o conceito “[...] não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço” (PINSKY; PINSKY, 2012, p. 9), ou, ainda:

Inicialmente a noção de cidadania, em linhas gerais, compreende os aspectos da vida em sociedade como um todo, na medida que representa tanto o direito ao sufrágio do voto como a possibilidade de colaborar, seja direta ou indiretamente, nos destinos da sociedade através da participação cívica (EUFRASIO, 2005, p. 1).

Dessa forma, vamos tratar destes conceitos a seguir, que vão ao encontro da nossa temática.

Cidadania na Grécia

A organização social da civilização que se localizava às margens do mar Mediterrâneo foi responsável por nos deixar três conceitos substanciais para as sociedades atuais, mesmo que eles não estivessem estabelecidos em sua forma atual. São eles: Propriedade privada, Democracia e Cidadania.

Segundo Pinsky e Pinsky (2012), os camponeses da Grécia desenvolveram uma organização única por meio das *Cidades-estados*. Cada família tinha, essencialmente, definido o seu lote de terra, o qual cultivavam para suprir as suas necessidades. Porém, diferentemente das sociedades vizinhas, agrupavam os lotes, formando uma comunidade; assim, só teria direito à terra quem estivesse ligado a essa comunidade. Por sua vez, eles não precisavam de quaisquer outros sistemas que os obrigasse a seguir esses métodos, eram independentes.

Contraditoriamente à afirmação acima, Sousa ([s.d.]) nos deixa claro que a organização de que tratamos no parágrafo anterior tem como nomenclatura *Genes*, a qual é referente ao período anterior à organização das *Cidades-estados*. Dessa forma, os acontecimentos anteriores foram a base para o desenvolvimento deste novo sistema, a *Polis*.

Segundo Sousa ([s.d.]), a *Polis* é gerida por meio da regulamentação do cotidiano das pessoas que viveram nessas comunidades agrícolas, mas que estão juntas agora e precisam de um governo específico. Discursando sobre a gestão da *Polis*, Brito (2012, p. 1) expõe a seguinte ideia:

A cidadania aristotélica seria mais uma condição para a participação política na gestão da polis. Essa acepção é facilmente vislumbrada ante a experiência democrática ateniense, que se dava com um número irrisório de indivíduos (cidadãos), em oposição a quase totalidade da população. Os entendidos cidadãos (que não eram as mulheres, os escravos, os estrangeiros, entre outros), então, participavam das assembleias e, por isso, tinham o poder de resolver questões da cidade. Neste sistema, todos (os cidadãos) sujeitavam-se às mesmas normas e todos

podiam igualmente manifestar-se. Desta forma, obtinham o consenso sobre os dilemas da polis.

Desse modo, podemos afirmar que a cidadania, neste período, surge com várias atribuições, deixa de ser igualmente transmitida por um vínculo de sangue e, segundo Brito (2012, p. 1), acrescenta a “[...] participação nos assuntos da esfera pública, seja no julgamento, seja no poder de comando”.

Cidadania no Renascimento

Falar sobre Renascimento é contrapor ideias, contestar o passado e repensar o presente para que haja um futuro melhor, e é exatamente dessa forma que Pinsky e Pinsky (2012) começam a discutir esse período em seu livro “História da Cidadania”. Portanto, pretendemos trilhar o mesmo caminho, mas de uma forma mais objetiva e sucinta.

Pinsky e Pinsky (2012) afirmam que os renascentistas debateram o conceito de cidadania na antiguidade, mais especificamente no Império Romano, em que o homem tinha um patrimônio que lhe garantia direitos e deveres. Tal qualidade, por sua vez, era constituída por três bases: a liberdade, a cidade e a família; dessa forma, a cidadania ficava restrita ao povo livre de Roma, excluindo escravos e, de certa forma, os estrangeiros. Mesmo sendo contra alguns desses conceitos, os renascentistas utilizaram, em sua política, o conceito de *Direito Romano*, caracterizado pelo direito à cidadania aos homens livres.

Dessa maneira, o Renascimento entende a cidadania como um tema de debate político baseado em vários ideais filosóficos e sociológicos, entre eles a perspectiva hobbesiana, em que “[...] surge a ideia de que os homens podem organizar a sociedade e o Estado de acordo com sua razão e vontade” (BRITO, 2012, p. 1). Porém, é nesse contexto que surgem disputas internas na Itália, que contrapõem esses novos conceitos renascentistas.

Florença, no entanto, passou por essa crise adotando um sistema de manutenção da ordem social:

[...] se antes do contrato social imperava a anarquia, após o contrato social, o soberano assume a responsabilidade de manter a ordem social estável e afastar as guerras civis da sociedade, possibilitando o desenvolvimento da ação racional (BRITO, 2012, p. 1).

Cidadania na Modernidade e na Atualidade

Começamos este tópico por entender que os dois momentos históricos estão intrinsecamente ligados, que dependem um do outro e que, principalmente, consolidarão conceitos antes não destacados.

O primeiro conceito a ser desenvolvido é o de cidadania. Embora houvesse vestígios na Grécia Antiga ou no Renascimento sobre ela, foi a partir das revoluções do século XVII que ela se moldou da forma que a conhecemos hoje. Segundo Pinsky e Pinsky (2012, p. 168):

A cidadania é uma lenta construção que se vem fazendo a partir da Revolução Inglesa, no século XVII, passando pela Revolução Americana e Francesa e, muito especialmente pela Revolução Industrial, por ter sido esta que trouxe uma nova classe social, o proletariado.

Por conseguinte, se estabelece uma articulação entre cidadania e democracia, a qual Coutinho (1999) define como sinônimo de soberania popular. Assim, para se conseguir o exercício pleno da cidadania, foi necessária a construção de princípios, os quais seriam de responsabilidade do Estado organizar. Sendo assim, o conceito de cidadania envolve, dentre outros elementos, o desenvolvimento dos direitos humanos.

Ensino Médio

O Ensino Médio passou por mudanças profundas no que diz respeito à discussão sobre as suas funções. Embora ainda esteja sob o impacto da reforma ocorrida na década de 1960, que atribuía um caráter terminal, o Ensino Médio está diretamente voltado para a

formação de técnicos de nível médio ou para o ensino preparatório para a universidade (DARIDO *et al.*, 1999).

Moreira e Ferreira (2009, [n.p.]) citam que:

De acordo com o disposto na LDB no art. 35 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, o Ensino Médio é compreendido como a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, tendo como principais finalidades à consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos do ensino fundamental, a preparação básica para o trabalho e a cidadania e o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

Também, presente no art. 22 dessa mesma lei, a universalização do Ensino Médio gratuito (art. 4º) traz a expansão e o acesso, garantindo e favorecendo a permanência do aluno na escola e a aprendizagem significativa para sua vida pessoal e social (BRASIL, 2012).

O art. 35 da LDBEN (SÃO PAULO, 2012, p. 106) apresenta os seguintes tópicos:

[...] universalização do Ensino Médio de qualidade, entendida como garantia do acesso, da permanência e da aprendizagem significativa para o educando; consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; preparação básica para o trabalho e cidadania, permitindo ao educando continuidade de aprendizagem, de modo a ser capaz de adaptar-se a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento; o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Com base em uma pesquisa não tão recente, em dez anos, de 1987 a 1997, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP apontou que o Ensino Médio no Brasil teve um aumento considerável, que foi de 3,2 para 6,4 milhões de matrículas

ativas nas redes de ensino. Considerando essa informação, a fonte de pesquisa destaca como influenciadora a exigência do mercado de trabalho, pois, através de um currículo com um grau escolar acrescentado de um ensino médio, seria considerada uma vantagem nessa exigência econômica (INEP, 2001).

Educação Física Escolar

O termo Educação Física Escolar “[...] surge no século XVIII, em obras de filósofos preocupados com a educação” (BETTI; ZULIANI, 2002, p. 1), mas o seu conceito vem sendo discutido ao longo das décadas, se reformulando e principalmente encontrando a sua identidade. Nem sempre a Educação Física teve como área de estudos a cultura corporal, e nem todos são adeptos a esse conteúdo.

Breve História da Educação Física Escolar

Os primeiros arquivos sobre movimentos corporais em uma instituição datam de 1841, no Colégio de Pedro II nas aulas de Gymnástica. Eram aplicadas por militares e tinham como objetivo aptidão física, uma vez que a base era a Biologia, que defendia a propagação de hábitos higiênicos (ARANTES, 2008).

Em 1920, Educação Física é compreendida, segundo Betti e Zuliani (2002, p. 2):

[...] como uma atividade complementar e relativamente isolada nos currículos escolares, com objetivos no mais das vezes determinados de fora para dentro: treinamento pré-militar, eugenia, nacionalismo, preparação de atletas, etc. Mas é também nesse período, especificamente em 1922 que a educação física começa a ser repensada, juntamente com o movimento da 1ª Semana de Arte Moderna.

Em 1961, surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4024 (BRASIL, 1961), que não deixava claro o papel da Educação Física, ocasionando o pensamento de que se tratava de um momento de recreação. Somente em 1971, dez anos depois, é que a segunda lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

surgiu, deixando definido que o programa recomendado para as aulas de Educação Física compreendia:

[...] um conjunto de ginástica, jogos desportos, danças e recreação, capaz de promover o desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito e, de modo especial, fortalecer a vontade, formar e disciplinar hábitos sadios, adquirir habilidades, equilibrar e conservar a saúde e incentivar o espírito de equipe de modo que seja alcançado o máximo de resistência orgânica e de eficiência individual (SÃO PAULO; SE/CENP, 1985, p. 158 *apud* ARANTES, 2008, p. 1).

Dessa forma, a Educação Física foi reconhecida como conteúdo disciplinar e, principalmente, começou a ocupar o seu espaço de igualdade perante outras disciplinas.

A fim de facilitar a compreensão sobre a história da Educação Física Escolar, elaboramos um quadro explicativo fundamentado nos conteúdos apresentados por Benvegnú Júnior (2011).

Quadro 1. Educação Física Escolar e sua história.

Século XVI	-Desenvolvimento da educação Jesuíta. Embora não estivesse ligada à elaboração da disciplina Educação Física, podemos ver traços distintos de práticas hoje caracterizadas como cultura corporal. São estas: arco e flecha e algumas brincadeiras do dia a dia.
Século XVIII	-Através do livro de Jean Jacques Rousseau, a Educação Física começa a ser reconhecida, pois nele é destacada a importância do exercício do corpo e do espírito e que tal ato promoveria a interação do aluno com o ambiente externo; -Johann Bernard Basedow inclui ginásticas como disciplina em sua escola-modelo, reconhecendo-a com o mesmo valor de outras disciplinas intelectuais; -Gerhard Ulrich Anton Vieth (1763-1836) publicou o primeiro de três volumes de sua obra “Ensaio de uma Enciclopédia dos Exercícios do Corpo” (<i>Versuch einer Enzyklopädie der Leibesübungen</i>), em que atribuía importância à prática do exercício físico para a formação moral e física do indivíduo e insistia na obrigatoriedade de Educação Física nos âmbitos da escola e da universidade.

Século XIX	<p>-Pode-se, então, observar que a Dinamarca se tornou o primeiro país a exigir o ensino da Educação Física nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, administrada diariamente fora do horário escolar, com previsão para a utilização de aparelhos e espaço externo entre 96 a 144 metros quadrados para essa prática.</p> <p>- Em 1824, no Brasil, a Constituição decretou a obrigatoriedade da Educação Primária gratuita, porém, para se ter acesso a ela, era necessário ter bens.</p> <p>-Através da reforma de Couto Ferraz, a Educação Física torna-se conteúdo obrigatório, no primeiro momento, tendo a dança e a ginástica como disciplinas. É neste período que encontramos os vestígios da cultura higienista, com o objetivo de preparar cidadãos fortes e saudáveis para o trabalho.</p>
------------	---

Fonte: elaborado pelos autores.

Educação Física no Ensino Médio

Podemos dizer que a Educação Física compreende como área de estudo a cultura corporal; desse modo, não poderia ser diferente no Ensino Médio. Discutiremos, agora, algumas características que esse conteúdo adquire no que se refere ao Ensino Médio.

Por ser considerada a etapa final do ensino básico, acreditava-se que a Educação Física deveria estar voltada para a aptidão física, pois prepararia o aluno para o mercado de trabalho. Mas esse conceito foi sendo alterado logo após o acréscimo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo como objetivo, agora, a apresentação do maior número de práticas corporais ao aluno, para que ele possa desenvolver uma autonomia do movimento (SANTOS; PACHECO; ROCHA, 2014).

Na adolescência, o aluno se depara com inúmeros questionamentos sobre si mesmo e a sociedade em que está inserido. Para a solução de tais questionamentos, aparecem três grupos sociais que o influenciam: família, amigos e a escola. As atividades e os conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física pelo professor devem colaborar com a formação da personalidade

do aluno e sua participação ativa na sociedade (MATTOS; NEIRA, 2008).

Daólio (1995) apresenta uma Educação Física voltada para um aluno trabalhador. Embora, em sua obra, não aponte o Ensino Médio especificamente, ele sugere a Educação Física para alunos adolescentes numa perspectiva sociocultural, com oportunidades em contrapartida ao trabalho, permitindo ao aluno, de uma maneira pessoal, criar atividades como relaxamento, com a finalidade de perceber seu corpo e de capacitação corporal contra o automatismo que é gerado no ambiente do trabalho.

O mesmo autor, em conjunto com Medina (1987), apresenta uma proposta para a Educação Física no Ensino Médio por meio da Coordenadoria de Normas Pedagógicas (CENP). Nesse documento, as características do desenvolvimento dos adolescentes sob o enfoque cultural, cognitivo, afetivo e físico são trazidas e apresentadas como uma proposta metodológica em que os desafios sejam sempre provocados. Por exemplo, são citadas as táticas esportivas que podem ser colocadas em forma de problema para os alunos responderem. Quanto ao conteúdo, sugere-se, para o Ensino Médio, que a Educação Física valorize a contextualização histórica dos esportes em nível teórico e a aprendizagem para além do esporte, como, por exemplo, a dança, lutas, entre outras manifestações (DARIDO *et al.*, 1999).

A Educação Física no Ensino Médio deve proporcionar ao aluno conhecimento sobre a cultura corporal de movimentos, estimulando a compreensão, a reflexão e a análise crítica. A apropriação de tais conhecimentos deverá ocorrer por meio de vivências das atividades corporais com objetivos vinculados ao lazer, saúde/bem-estar e expressão de sentimentos. Esse objetivo precisa ser garantido a todos os alunos, pois permitirá o desenvolvimento da plena autonomia no usufruto das formas culturais do movimento. Esse usufruto se baseia na clareza do autoconhecimento, conhecimento de princípios sociais, capacidade de se organizar e certeza dos direitos de todos. Dessa forma, a Educação Física possibilita o exercício e construção da cidadania do aluno.

Assim, a Educação Física, como componente escolar do Ensino Médio, focando na promoção da reflexão por meio do conhecimento sistematizado da área, fundamentado por um conjunto de práticas corporais e valores sociais, deve ser assegurada e valorizada a todos os alunos da escola. A dinâmica didática para tal realização precisa estar estruturada em promover discussões sobre as manifestações das práticas corporais como consequências da sociedade e de seus valores, levando os alunos a compreenderem as possibilidades e necessidades de transformar ou não tais valores. Esse conhecimento potencializa a formação da cidadania e atuação consciente do aluno no seu meio social (DARIDO *et al.*, 2001).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo realizado, conclui-se que as influências da Educação Física Escolar no Ensino Médio para a formação do aluno cidadão estão fundamentadas nas ações didáticas que proporcionem ao aluno apropriação de conhecimentos sobre a Cultura Corporal de Movimentos, visto trabalhar autoconhecimento, análise e reflexão das práticas corporais como consequências da sociedade e de seus valores, promovendo, no aluno, a compreensão das possibilidades e necessidades de transformar ou não tais valores.

Também, consideramos que, para a formação integral do aluno, ou seja, do futuro cidadão, é indispensável a sua participação ativa em todos os componentes curriculares do Ensino Médio. Mas, pela especificidade do presente estudo, destacamos que a Educação Física Escolar precisa ter seu papel reconhecido como influenciadora não apenas nos princípios físicos para a saúde clínica, mas principalmente como promotora de benefícios para a formação do ser humano contemporâneo e proativo.

REFERÊNCIAS

ARANTES, A. C. A história da Educação Física Escolar no Brasil. *EFDeportes*, ano 13, n. 124, set. 2008. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd124/a-historia-da-educacao-fisica-escolar-no-brasil.htm>. Acesso em: 1 maio 2018.

BENVEGNÚ JÚNIOR, A. E. Educação Física Escolar no Brasil e seus resquícios históricos. *Revista de Educação do IDEAU*, v. 6, n. 13, p. 1-15, 2011. Disponível em: https://www.getulio.ideau.com.br/revistas_cientificas/rei-revista-de-educacao-do-ideau/. Acesso em: 28 abr. 2018.

BETTI, M.; ZULIANI, L. R. Educação Física Escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte*, v. 1, n. 1, p. 73-81, 2002. Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1363>. Acesso em: 1 maio 2018.

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário oficial [da] União*, Brasília, 20 dez. 1961. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm. Acesso em: 18 abr. 2018.

BRITO, A. A. A. *Sucintas abstrações sobre a cidadania, à luz de Aristóteles, Hobbes, Weber e Marshall*. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/21042/sucintas-abstracoes-sobre-a-cidadania-a-luz-de-aristoteles-hobbes-weber-e-marshall>. Acesso em: 1 maio 2018.

COUTINHO, C. N. Citizenship and modernity. *Perspectivas*, São Paulo, v. 22, p. 41-59, 1999. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/download/2087/1709>. Acesso em: 3 jun. 2018.

DAÓLIO, J. *Da cultura do corpo*. Campinas: Papyrus, 1995.

DARIDO, S. C. *et al.* Educação Física no Ensino Médio: reflexões e ações. *Motriz*, v. 5, n. 2, p. 138- 145, dez. 1999. Disponível em <http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/05n2/5n202Darido.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2018.

DARIDO, S. C. *et al.* A Educação Física, a formação do cidadão e os Parâmetros Curriculares Nacionais. *Revista Paulista de Educação Física*, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 17-32, 2001. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rpef/article/view/139482>. Acesso em: 12 mar. 2018.

EUFRASIO, M. A. P. Filosofia do direito: a cidadania em Rousseau e Max. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, v. VIII, n. 22, ago. 2005. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=488. Acesso em: 30 maio 2018.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. Financiamento da Educação no Brasil. *Em Aberto*, Brasília, v. 18, n. 74, p. 1-164, 2001. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485895/Financiamento+da+educa%C3%A7%C3%A3o+no+Brasil/79f5c55d-64f2-4972-ab66-64abf605597d?version=1.3>. Acesso em: 11 maio 2018.

MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. *Educação Física na adolescência: construindo o conhecimento na escola*. 5. ed. São Paulo: Phorte Editora, 2008.

MEDINA, J. P. S. *A Educação Física cuida do corpo e “mente”*: bases para a renovação e transformação da Educação Física. 7. ed. Campinas: Papirus, 1987.

MOREIRA, R. P.; FERREIRA, H. S. A importância da Educação Física para os alunos do pré-vestibular: a visão de professores do terceiro ano do ensino médio de escolas de Fortaleza. *EDFdeportes*, ano 13, n. 129, fev. 2009. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd129/a-importancia-da-educacao-fisica-para-os-alunos-do-pre-vestibular.htm>. Acesso em: 5 jun. 2018.

PINSKY, J.; PINSKY, C. B. *História da cidadania*. 6. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2012.

ROSA, M. *Psicologia Evolutiva*. Petrópolis: Vozes 1996.

SANTOS, H. S.; PACHECO, I. C. P.; ROCHA, E. L. A importância e benefícios da educação física para alunos do ensino médio. *EFDeportes.com*, ano 19, n. 198, nov. 2014. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd198/a-importancia-e-beneficios-da-educacao-fisica.htm>. Acesso em: 6 maio 2018.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação, Coordenação de Gestão da Educação Básica. *Reorganização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio*. São Paulo: SE, 2012. Disponível em: https://issuu.com/educacaosp/docs/publicacao_reorganizacao_ef_e_em_internet_final. Acesso em: 27 abr. 2018.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, K. F.; OLIVEIRA, J. S.; ROCHA, E. L. Influência da Educação Física e seus conteúdos no processo de construção da cidadania dos alunos. *EFDeportes*, ano 18, n. 190, 2014. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd190/educacao-fisica-e-construcao-da-cidadania.htm>. Acesso em: 3 abr. 2018.

SOUSA, R. G. *A formação da pólis grega*. Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/grecia-antiga.htm>. Acesso em: 30 maio 2018.